

KASBIY TA'LIM TASHKILOTLARIDA AR/VR LARNING QO'LLANILISHI

Tuxtasinov Shohbozbek Ilxomjon o'g'li

Professional ta'limni rivojlantirish instituti bo'lim boshlig'i

e-mail: shohbozbek90@mail.ru

tel: +998916017222

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15314650>

XXI asrda axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi ta'lim tizimida ham tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa, kasbiy ta'lim sohasida amaliy ko'nikmalarning dolzarbligi kuchaygani sari innovatsion texnologiyalarning o'rni tobora ortib bormoqda. Bugungi global raqobat sharoitida nafaqat nazariy bilimlarga, balki real ish sharoitiga yaqinlashtirilgan, xavfsiz va interaktiv amaliy o'quv muhitlarini yaratish zarurati tug'ilmoqda. Bunday ehtiyojni qondirishda **virtual reallik (VR)** va **kengaytirilgan reallik (AR)** texnologiyalari ta'limda inqilobiy yangilik sifatida namoyon bo'lmoqda.

AR – Augmented Reality (Kengaytirilgan reallik): AR texnologiyasi real dunyoga raqamli elementlar (masalan: 3D modellari, matnlar, animatsiyalar)ni qo'shadi. Foydalanuvchi asl muhitni ko'radi, lekin qo'shimcha axborot ekranda yoki linza orqali "kengaytirilgan" holda namoyon bo'ladi.

VR – Virtual Reality (Virtual reallik): VR texnologiyasi esa foydalanuvchini butunlay sun'iy (kompyuterda yaratilgan) muhitga olib kiradi. Bu texnologiyada odatda VR ko'zoynaklar yoki maxsus qurilmalar orqali foydalanuvchi real hayotdan ajralib, faqat virtual muhit ichida harakat qiladi.

Virtual reallik (VR) – bu foydalanuvchini sun'iy, lekin interaktiv muhitga sho'ng'ituvchi texnologiya bo'lib, o'quvchiga real hayotdagi muhitga o'xshash sharoitda tajriba orttirish imkonini beradi. Kengaytirilgan reallik (AR) esa real muhit ustiga raqamli axborotlarni (tasvir, model, ovoz va boshqalar) birlashtirib, o'quv materiallarini yanada jonli va tushunarli ko'rinishda taqdim etadi.

Ushbu texnologiyalar yordamida kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'qitish jarayoni butunlay yangi bosqichga ko'tarilishi mumkin. Masalan, VR yordamida xavfsiz muhitda murakkab mashina qismlarini yig'ish, AR orqali esa real uskuna ustida interaktiv ko'rsatmalarni ko'rib ishlash mumkin. Bu esa an'anaviy ta'lim shakllariga qaraganda ko'proq motivatsiya, tezroq o'zlashtirish va yuqori sifatli amaliy bilimlarni ta'minlaydi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-158-sonli Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro ta'lim dasturlarini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni bo'yicha texnikumlarning raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, ularda AR/VR laboratoriyalari, shourumlar hamda Wi-Fi hududlar tashkil etish ta'limni raqamlashtirishga oid zamonaviy raqamli texnologiyalardan, foydalanish masalasi kun tartibiga chiqmoqda. Bu esa ushbu mavzuning dolzarbligini yanada oshiradi.

Shunday ekan, kasbiy ta'lim tashkilotlarida VR/AR texnologiyalarining qo'llanish imkoniyatlari, afzalliklari, dolzarb muammolari va istiqbollari tahlil qilinadi.

VR/AR texnologiyalarining ta'rifi va farqlari:

- **VR (Virtual Reality):** butunlay sun'iy muhitda foydalanuvchining harakatini taqlid qiluvchi texnologiya.

- **AR (Augmented Reality):** real muhitga raqamli axborotni qo'shib ko'rsatish texnologiyasi.

Kasbiy ta'limda qo'llanilishi:

- **Texnik sohalarda:** mexanik uskunalarni boshqarish, santexnika, elektrotexnika, payvandlash singari amaliy ko'nikmalarni virtual muhitda o'rganish.
- **Tibbiyot va xizmat ko'rsatish sohalarida:** jarrohlik amaliyotlari, parvarish ko'nikmalari va mijoz bilan muloqot simulyatsiyalari.
- **Sanoatga tayyorlash:** ishlab chiqarish jarayonlarini xavfsiz muhitda simulyatsiya qilish.

Afzalliklari:

- Amaliyotda xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun xavfsiz muhit yaratadi.
- O'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ularni faol ishtirokga undaydi.
- Har qanday joyda va vaqtda treninglarni o'tkazish imkonini beradi.

Kamchiliklari va muammolari:

- Yuqori xarajatlar.
- Texnik infratuzilmaning yetishmasligi.
- O'qituvchilarning texnologik savodxonligini oshirish zarurati.

Kasbiy ta'limda VR/AR texnologiyalarini joriy etish o'quv jarayonini interaktiv, amaliy va innovatsion qiladi. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar zamonaviy ishlab chiqarish talablariga tayyor holatda bo'lishadi. Shu sababli, ularni bosqichma-bosqich ta'lim tizimiga integratsiya qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy ta'lim tizimida VR (virtual reallik) va AR (kengaytirilgan reallik) texnologiyalarining joriy etilishi zamonaviy ta'limning sifat va samaradorlik ko'rsatkichlarini tubdan oshirishga xizmat qilmoqda. Bu texnologiyalar yordamida o'quvchilar real ish sharoitlarini xavfsiz va interaktiv muhitda tajriba asosida o'rganib, kasbiy ko'nikmalarni chuqur va barqaror tarzda egallash imkoniga ega bo'ladilar. Ayniqsa, amaliy mashg'ulotlar talab qilinadigan yo'nalishlarda VR/AR o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash, xatolardan o'rganish va ishonch hosil qilish uchun bebaho vositadir.

Bugun jamiyatda raqamli transformatsiya jarayonlari avj olayotgan bir paytda, kasbiy ta'limda ham zamonaviy texnologiyalarni qo'llash orqali ishchi kasblarni egallayotgan yoshlar raqobatbardosh, texnologik savodxon va mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan mutaxassislar sifatida yetishib chiqishadi. Bu esa nafaqat ta'lim sifatini oshiradi, balki mamlakat iqtisodiy rivojiga ham bevosita ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Shu bois, kasbiy ta'lim tashkilotlarida VR/AR texnologiyalarining bosqichma-bosqich joriy etilishi, pedagoglar malakasining oshirilishi, texnik infratuzilmaning mustahkamlanishi va metodik ta'minotning boyitilishi dolzarb vazifalardan biridir. Faqatgina shunda biz zamon bilan hamnafas, ilg'or texnologiyalar orqali rivojlanayotgan, bozor talablari asosida tayyorlanayotgan kadrlar tizimini shakllantira olamiz.